

DIE BEDEUTUNG DER PSYCHOLOGISCHEN UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHEN NACHSORGE NACH BARIATRISCHEN OPERATIONEN: LITERATURÜBERSICHT

ORIGINALER ARTIKEL

DENDASCK, Carla Viana¹, BONGESTAB, Roger², SANTOS, Vitor Maia³, ANDRADE, Tadeu Uggere de⁴, PFLUG, Adriano Ribeiro Meyer⁵

DENDASCK, Carla Viana. *et al.* **Die Bedeutung der psychologischen und ernährungsphysiologischen Nachsorge nach bariatrischen Operationen: Literaturübersicht.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Jahr. 06, Hrsg. 10, Vol. 01, S. 20-44. Oktober 2021. ISSN: 2448-0959, Zuganglink: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psychologie/bariatrischen-operationen>,

DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/psychologie/bariatrischen-operationen

ZUSAMMENFASSUNG

Adipositas ist eine multifaktorielle chronische Erkrankung. Der Patient kann mehrere damit verbundene klinische Zustände haben. Das Krankheitsbild ist komplex, was den Einsatz konventioneller Behandlungen und Methoden erschweren kann. Die bariatrische Chirurgie ist eine wirksame Langzeitbehandlung für diese Erkrankung. Basierend auf einer Literaturrecherche zielt der Artikel darauf ab, die Bedeutung der postbariatrischen psychologischen und ernährungsphysiologischen Nachsorge zu diskutieren. Die dieser Studie zugrunde liegende Leitfrage lautet: Wie können typische postoperative Strategien dazu beitragen, dass der Patient, der sich einer Operation unterzieht, seiner Ernährung und psychischen Gesundheit mehr Bedeutung beimisst? Die effektivste Behandlungsstrategie war die Durchführung einer bariatrischen Chirurgie, jedoch ist die multidisziplinäre Beurteilung, die den biologischen, sozialen und psychologischen Status des Patienten bewertet, unerlässlich, da psychopathologische Veränderungen bei adipösen Personen üblich sind. Obwohl die bariatrische Chirurgie zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Patienten beiträgt, muss der postoperativen Behandlung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Diese Personen sollten ermutigt werden, die ernährungsphysiologische und psychologische Nachsorge in der postoperativen

Phase fortzusetzen, um mittel- und langfristig möglichen Komplikationen vorzubeugen.

Schlüsselwörter: Fettleibigkeit, Psychische Gesundheit, Ernährungsüberwachung, Bariatric.

1. EINLEITUNG

Fettleibigkeit ist eine zunehmende Epidemie und erleichtert somit die Entwicklung von Komorbiditäten wie Diabetes und systemischer arterieller Hypertonie (RODRIGUES et al., 2017). Dies erreicht globale Größenordnungen, etwa zwei Milliarden Menschen sind fettleibig oder übergewichtig. Im Jahr 2008 wurde geschätzt, dass etwa 43% der erwachsenen Bevölkerung fettleibig waren, aber diese Zahl stieg an und erreichte 54% im Jahr 2015 (RODRIGUES et al., 2017). In Brasilien wurde festgestellt, dass nach Angaben des Überwachungssystem für Risikofaktoren und Schutz vor chronischen Krankheiten per Telefonumfrage 53% der erwachsenen Bevölkerung als übergewichtig und 18,9% als fettleibig galten (BRASIL, 2017). Mit der Zunahme der Fettleibigkeit stieg die Anzahl der bariatrischen Operationen folglich an, wie die brasilianische Gesellschaft für bariatrische und metabolische Chirurgie (SBCBM, 2017) aufzeigte. Brasilien ist das zweite Land der Welt in der Anzahl der bariatrischen Operationen, die jährlich durchgeführt werden. Im Vergleich zu 2015 gab es einen Anstieg der durchgeführten Operationen um 7,5% (SBCBM, 2017). Der Gewichtsverlust nach der Operation spiegelt eine signifikante Verbesserung der Komorbiditäten wie Diabetes, Dyslipidämie, Bluthochdruck und Schlafapnoe wider (BUCHWALD et al., 2004). Es sollte jedoch betont werden, dass die chirurgische Behandlung nur ein Teil der integralen Behandlung von Fettleibigkeit ist und die ernährungsphysiologische und psychologische Nachsorge nach der Operation von grundlegender Bedeutung ist. Daher sollte in Strategien zur Förderung der Gesundheit und der longitudinalen klinischen Versorgung investiert werden (BRASIL, 2017). Der Patient, der die Operation durchführen möchte, sollte unabhängig von der Operationstechnik einige

Anforderungen erfüllen, z. B. BMI über 40 kg / m² oder BMI über 35 kg / m² bei Komorbiditäten im Zusammenhang mit Übergewicht (SBCBM, 2006). Die Liste der Komorbiditäten wurde erweitert und ein größerer Teil der Bevölkerung in Betracht gezogen (BRASIL, 2017).

Jeder Patient, der sich dieser Art von Operation unterzieht, sollte sich einer multidisziplinären Nachsorge unterziehen. Ziel ist die Bewertung, Orientierung und der Eifer für die Team-Patienten-Beziehung, da dies eine Möglichkeit ist, die Wirksamkeit der Behandlung in der postoperativen Phase zu fördern (GORDON; KAIO; SALLET, 2011). Der Ernährungsberater spielt eine wichtige Rolle in der prä- und postoperativen Periode. Die Ernährungsberatung in der präoperativen Phase ist untrennbar mit der Erhöhung des Erfolgspotenzials in der postoperativen Phase verbunden (CRUZ, 2004). Eine Studie im Zusammenhang mit einem Wiederauftreten des Gewichts kam zu dem Schluss, dass 39% der operierten Patienten eine Gewichtszunahme aufwiesen (insbesondere nach 12 Monaten Operation). Zu den Faktoren, die das Problem aufgeworfen haben, gehört die geringe Teilnahme an Ernährungsberatungen in der präoperativen Phase, die in einem Wiederauftreten des Gewichts gipfelte (BARDAL; CECATTO; MEZZOMO, 2016). Personen, die einen Prozess der Ernährungserziehung und -beratung durchlaufen, haben bessere Ergebnisse.

Psychologische und ernährungsphysiologische Beratung sollte vor und nach der Operation erfolgen. Regurgitation, die normalerweise Patienten betrifft, die nicht die richtige Kaugewohnheit haben, ist bei Patienten üblich, die sich keiner multidisziplinären Nachsorge unterziehen (COOPER et al., 1999). Es kommt jedoch zu einem hohen Aussetzer in der postoperativen Ernährungsnachsorge, was zu metabolischen Komplikationen und einem Wiederauftreten des Gewichts führen kann (MENEGOTTO et al., 2013). Aus diesen Gründen ist die Anpassung der Fütterung in der präoperativen Phase von grundlegender Bedeutung, da somit die neuen Essgewohnheiten, die sich aus den Anforderungen der postoperativen Phase ergeben, der Praxis besser förderlich sind (RODRIGUES et al., 2017). Lebenslange

Anpassungen, die das Essverhalten und körperliche Aktivitäten umfassen, sind für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme und zur Vermeidung von Langzeitkomplikationen notwendig (COSTA, 2013).

Bei der präoperativen Ernährungsbewertung werden neben der vollständigen Ernährungsanamnese auch die Nahrungsaufnahme, Labortests, die Diagnose von Komorbiditäten und die Gewichtsanamnese durchgeführt. Es wird für die Korrektur von häufig festgestellten Ernährungsmängeln geschätzt. Übergewichtige Patienten durchlaufen manchmal mehrere restriktive Diäten und können daher als unterernährte Person (DOLNE; SOUZA, MATTE, 2020). Es sollten jedoch auch andere Fragen im Zusammenhang mit der Operation bewertet werden, wie z.B. die Verfügbarkeit für Veränderungen und die Bewertung des allgemeinen Wissens über Ernährung und die Operation selbst (AILLS et al., 2008). Solche Informationen ermöglichen es dem Fachmann, mögliche Barrieren zu identifizieren, die die Gewichtsabnahme beeinträchtigen oder zu negativen postoperativen Zuständen wie Alkohol- und anderem Drogenmissbrauch führen können. Darüber hinaus sollte der Patient auf die ersten Phasen der Evolution der postoperativen Ernährung vorbereitet werden (COSTA, 2013). Daher sollte die präoperative Ernährungserziehung die Verbesserung des chirurgischen Ergebnisses fördern.

Die psychologische Unterstützung des Patienten, der ein Kandidat für eine bariatrische Chirurgie (prä- und postoperativ) ist, hat einige spezifische Zwecke (ROCHA; COSTA, 2012). Unter ihnen heben wir das Wissen über Essgewohnheiten, Lebensstile, Beziehung zu Lebensmitteln und die Emotionen hervor, die an diesen Interaktionen beteiligt sind (KORTCHMAR et al., 2018). Nach diesem Wissen wird der Psychologe in der Lage, eine Kontinuitätslinie aus der postoperativen psychologischen Nachsorge zu kennen und zu ziehen, da die Chancen auf einen Erfolg mit einer chirurgischen Behandlung höher sind (SILVA, 2015). In Kenntnis der Faktoren, die Schwierigkeiten in diesem Anpassungsprozess verursachen können, wird dem Patienten mehr Sicherheit und erhöhte

Aufmerksamkeit in diesen Aspekten gegeben, die ihn in den Risikobereich für Gewichtszunahme (FAGUNDES; CAREGNATO; SILVEIRA, 2016).

Psychologische Unterstützung ist daher eine Möglichkeit, die Faktoren zu kennen, die die Wirksamkeit der postbariatrischen Behandlung verhindern (MENSORIO, 2013). Angesichts dieses Szenarios hat die klinische Erfahrung gezeigt, dass der Erfolg der chirurgischen Behandlung von Fettleibigkeit nicht nur von der technischen Qualität des chirurgischen Eingriffs abhängt. Es ist daher ein Prozess, der von der Fähigkeit des Patienten abhängt, sich an ein neues Ernährungsmuster, einen neuen Körper und einen neuen Lebensstil anzupassen (MAGDALENO JR; CHAIM, TURATO, 2009). Schwierigkeiten bei der drastischen Veränderung der Qualität sowie der Menge dessen, was eingenommen wird, können dazu führen, dass Menschen, die sich einer Operation unterzogen haben, nicht abnehmen oder, wenn nicht sogar das gesamte verlorene Gewicht (KORTCHMAR et al., 2018). Dieser Prozess kann das Gefühl des Versagens und der Hoffnungslosigkeit erzeugen, aus diesem Grund ist psychologische Unterstützung unerlässlich.

Eine langfristige Gewichtserhaltung ist unerlässlich (KULICK; HARK; DEEN, 2010). Ein weiterer zu bewertender Punkt ist die präoperative Gewichtsabnahme. Es gibt keine ausreichenden Beweise, um diesen Gewichtsverlust vor der Operation zu unterstützen, denn wenn es durchgeführt wird, fördert es eine unnötige Verzögerung für die Behandlung des Patienten (KIM et al., 2016). Studien behaupten, dass eine präoperative kalorienarme Diät bestimmte bereits bestehende Ernährungsmängel verursachen kann, sowie der Verlust von Muskelmasse kann den Patienten zum Risiko einer Unterernährung führen, andere Studien verstehen jedoch, dass die Verringerung des Bauch- und Lebervolumens bessere Langzeitergebnisse hat (EDHOLM et al., 2011; THIBAUT et al., 2016). Im Hinblick auf den vorliegenden Artikel hat der vorliegende Artikel als grundlegende Frage: Wie fördern die in der postoperativen Phase typischen Strategien eine größere Versorgung mit Ernährung und psychischer Gesundheit bei Patienten? Um es zu beantworten, wurde eine

Literaturrecherche durchgeführt, mit dem Ziel, die Bedeutung der postbariatrischen psychologischen und ernährungsphysiologischen Nachsorge zu diskutieren.

2. FETTLAIBIGKEIT UND IHRE AUSWIRKUNGEN

Fettleibigkeit beeinträchtigt die Lebensqualität erheblich und fördert die Veranlagung für andere nicht übertragbare Krankheiten, insbesondere solche, die die psychische Gesundheit des Einzelnen schädigen (MARTINS; MIYAZAKI, 2019). Aus diesem Grund sollte Fettleibigkeit als ein Problem der öffentlichen Gesundheit angesehen werden, wenn man bedenkt, dass das tägliche Leben der Menschen gefährdet ist.

Um den Kontext dieser Studie besser abzugrenzen, die Auswirkungen der bariatrischen Chirurgie, das multidisziplinäre Team, das Teil dieses Universums ist, und die Betreuung durch den Psychologen und den Ernährungsberater nach der Operation, ist es notwendig, die Multifaktorialität zu verstehen, die Fettleibigkeit und folglich den bariatrischen Patienten (GORDON; KAIO; SALLET, 2011). Daher ist es zunächst ein Patient, der eine psychologische Nachsorge benötigt, die kontinuierlich durchgeführt werden muss, da die Durchführung dieser Art von Operation eine Änderung der Gewohnheit nicht nur des Patienten, sondern auch der sozialen Gruppe, zu der er gehört, erfordert (KORTCHMAR et al., 2018).

Es ist bemerkenswert, dass familiäre und zwischenmenschliche Fragen, relevante Aspekte der psychischen Gesundheit, wie Selbstwertgefühl, affektives Gleichgewicht und Wahrnehmung der Realität, und schließlich die Nachverfolgung durch ein multidisziplinäres Team einige der Begriffe sind, die beginnen, das Leben der übergewichtigen Person zu integrieren, entweder vor oder nach dem chirurgischen Prozess (MARTINS; MIYAZAKI, 2019). Daher ist es notwendig, in diesem Szenario die soziale Funktion zu verstehen, die vom Psychologen und dem Ernährungsberater angenommen wird und wie wichtig ihre Leistung ist.

Die zunehmende Prävalenz von Übergewicht und Fettleibigkeit in der Welt hat die gesundheitlichen Behörden beunruhigt, was zu einem Anstieg der öffentlichen Ausgaben geführt hat. Es gibt jedoch eine plausible Begründung: In zahlreichen Forschungsprojekten, die sich mit dem Thema Adipositas beschäftigen, bedarf es Anstrengungen und Mittelbereitschaft, da diese jedes Jahr deutlich zunimmt (RASOULI et al., 2007). Die Zahlen sind nicht typisch für die brasilianische Realität, da die Zahlen aufgrund bestimmter Essgewohnheiten und -muster auf der ganzen Welt hoch sind.

Nationen wie Brasilien, Kanada und Frankreich haben es mit einem hohen Prozentsatz übergewichtiger Personen (etwa 40%) zu tun. In anderen Ländern, wie den USA und Deutschland, werden mehr als 65% der Bevölkerung auf diese Weise klassifiziert. Angesichts dieses Szenarios versteht man, dass sich diese soziale Realität im politisch-wirtschaftlichen Szenario widerspiegelt, da in den Gesundheitssystemen in bedeutenderer Weise eine Überlastung geschaffen wird, d.h. sie wird unter anderem in Vorsorge, medizinische Konsultationen, Medikamente, Krankenhausaufenthalte, Untersuchungen, Operationen investiert (MARTINS; MIYAZAKI, 2019). Andere indirekte Probleme tragen zu diesem Anstieg bei, wie Arbeitsmangel, Freizeitverlust, Morbiditäten und Mortalität (MELO, 2011). Kacs Studie; Sichieri und Gigante (2007) stellte fest, dass es weniger kostspielig ist, Fettleibigkeit zu behandeln als mit den Komorbiditäten, die sie verursachen. Bei der Behandlung sind jedoch wirksamere und aktuellere vorbeugende Maßnahmen erforderlich.

Solche Vorbeugenden Maßnahmen sollten, um effizienter zu sein, bestimmte Arten von Praktiken fördern. Unter ihnen besteht die Notwendigkeit, den Dialog zwischen den vielfältigen komplementären Praktiken untereinander zu fördern, insbesondere solche, die die Arbeit des Psychologen und des Ernährungsberaters gemeinsam beinhalten (GORDON; KAIO; SALLET, 2011). Fettleibigkeit sollte in einen dynamischen Kontext eingefügt werden, in dem die Krankheit existiert, fortbesteht und Mechanismen schafft, die von schlechter Ernährung, niedrigem

Energieverbrauch, sitzener Lebensweise und hoher Kalorienzufuhr ausgehen (MARTINS; MIYAZAKI, 2019). Es ist ein Medium, das auch behandelt werden muss, und daher muss die Bevölkerung aus einer integralen Perspektive interpretiert werden, wenn man bedenkt, dass sie in eine Kultur des Konsums eingefügt werden, die neu organisiert werden muss. Daher sollten Gewohnheiten, die das kollektive Wohlbefinden gewährleisten, stimuliert werden. In diesem Zusammenhang entsteht die bariatrische Chirurgie und fungiert als plausible Alternative.

Der bariatrische Abgrund selbst ist jedoch nicht in der Lage, dieses Problem der öffentlichen Gesundheit zu lösen, das die Lebensqualität einer Reihe von Menschen beeinträchtigt, nicht nur aus lokaler, sondern auch aus globaler Sicht. Daher ist die psychologische und ernährungsphysiologische Nachsorge von größter Bedeutung, und daher sollte man in eine Gesundheitsbehandlung investieren, die auf einem multidisziplinären Ansatz basiert (GONÇALVES; KOHLSDORF; PEREZ-NEBRA, 2020). Die genaue Überwachung von Angehörigen der Gesundheitsberufe aus verschiedenen Bereichen und der Familie selbst ist für die Behandlung, der der Patient unterzogen wurde, unerlässlich, um langfristig wirksam zu sein. Die bariatrische Chirurgie beschränkt sich nicht nur auf die Gewichtsabnahme (FANDIÑO et al., 2004). Es zielt vor allem auf die Verbesserung des biopsychosozialen Zustands des Individuums ab, ein Thema, das die Lebensqualität durchdringt (COSTA et al., 2009). In Anbetracht der Erwägung, dass der Erfolg der bariatrischen Chirurgie neben dem multidisziplinären Team von der Motivation des Patienten abhängt, was eine Veränderung des Lebens- und Konsumverhaltens impliziert (CAMPOS et al., 2016).

3. DIE MERKMALE DER BARIATRISCHEN CHIRURGIE

Adipositas erreicht weltweit hohe Spitzenwerte, was die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen hat und mehrere Anstrengungen von Fachleuten und zunehmend vielseitigeren Teams erfordert, die an ihrer Behandlung beteiligt sind, darunter Ärzte, Krankenschwestern, Psychologen, Ernährungswissenschaftler und

andere Gesundheitsberufe (MARTINS; MIYAZAKI, 2019). Daher die Suche nach Alternativen, die die Behandlung der Krankheit angemessener machen.

Die bariatrische Chirurgie wird in diesem Zusammenhang von vielen Patienten als der effektivste Ausweg aus dem wirksamen Kampf gegen Fettleibigkeit angesehen. In der postoperativen Phase ist es jedoch notwendig, das Gewicht zu halten, da seine Vorteile neben der Anpassung der Körperzusammensetzung eine signifikante Abnahme der damit verbundenen Komorbiditäten umfassen (FLORES, 2014). Depressive und ängstliche Symptome werden signifikant reduziert, ebenso wie eine Verbesserung der sexuellen Funktion, ein erhöhtes Aktivitätsniveau und eine ganzheitliche Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (FLORES, 2014).

In Bezug auf den brasilianischen Kontext hat die Anzahl der Operationen im Zusammenhang mit der Gewichtsreduktion allmählich zugenommen, aber ausdrucksstark, was die Notwendigkeit einer größeren Aufmerksamkeit für Gesundheits- und soziale Wohlbefindensfragen impliziert. Zum Nachteil der Kritik und Kontroversen im Zusammenhang mit der bariatrischen Chirurgie wird empfohlen, dass der Patient bestimmte spezifische Voraussetzungen erfüllt, bevor er sich ihr unterziehen kann (GORDON; KAIO; SALLET, 2011). Abhängig von den Bedingungen des Patienten kann er für den Eingriff fit werden oder nicht. Einer der Parameter, die diese Entscheidung ermöglichen, ist die Nachverfolgung durch das multidisziplinäre Team, was auch die Anwesenheit der Familie und die eigene Willenskraft des Patienten zur Änderung von Gewohnheiten und Verhaltensweisen impliziert (FANDIÑO et al., 2004). Einige Komorbiditäten wirken als erschwerende Faktoren für nicht-foregoing bariatrische als Alternative zur Lösung des Problems.

Einige Beispiele können angeführt werden, wie schwere Pneumopathie, Nierenversagen, ausgeprägte Myokardverletzung und Leberzirrhose (FANDIÑO et al., 2004). Bariatrie wird jedoch allgemein gut akzeptiert und empfohlen. In Bezug auf die Empfehlungen für bariatrische Interventionen stechen diejenigen hervor, die

sich auf die Person und Komorbiditäten beziehen. In den frühen 1990er Jahren begann das Nationale Institut für Gesundheit der Vereinigten Staaten, die Bedeutung des multidisziplinären Ansatzes in der präoperativen Phase zu betonen, einschließlich der psychologischen Bewertung vor der Operation, die ein wesentlicher Bestandteil und für die Entscheidungsfindung ist (FLORES, 2014). Der brasilianische bariatrische Konsens und der Bundesrat für Medizin empfahlen diese Praxis ebenfalls, aber nicht ohne vorher die Bedeutung der Figur eines Psychologen und / oder eines Psychiaters im multidisziplinären Team zu bestimmen (COUTINHO, 1999).

Wie der Medizinische Bundesrat wiederholt, ist der a priori für die Behandlung der psychischen Gesundheit verantwortliche Fachmann, hier verstanden als Psychologe und/oder Psychiater, Teil eines Teams, das eine grundlegende Verantwortung übernimmt. Ziel ist es, dem Patienten eine bessere (kritische) Wahrnehmung über seinen Gesundheitszustand zu vermitteln, was direkt zu einer besseren Behandlung beiträgt (ROSA et al., 2020). Während der präoperativen multidisziplinären Bewertung sollte sich das Team neben einer vorherigen Beurteilung der Vorgeschichte der persönlichen und familiären Gesundheit unter anderem mit der Praxis / Verwendung oder Nichtverwendung psychoaktiver Substanzen, mit dem Vorhandensein psychotischer oder medizinischer Zustände, mit der intellektuellen und kognitiven Ebene befassen, die es dem Patienten ermöglichen, sich der Risiken bewusst zu sein. Erfolge und Pflege im Zusammenhang mit dem chirurgischen Prozess, dem es vorgelegt wird, wie z. B. präoperative Versorgung, und auch auf die Aspekte zu achten, die die Lebensqualität von Patienten und ihren Familien beeinflussen (FLORES, 2014).

In Anbetracht des Oben Gesagten ist es notwendig, die Klassifizierung von bariatrischen Operationen zu diskutieren, die restriktiv oder disabsorptiv sind.

Zu den häufigsten gehört die vertikale Gastrektomie, auch *Sleeve-Operation* genannt, eine restriktive Operation, die einen Großteil des Magens (Magenboden

und Körper) entfernt und einen Restmagen in Form einer Mango (lineare Röhre) mit einer volumetrischen Kapazität von 150 ml hinterlässt. Patienten mit diesem Verfahren erleben in den ersten 2 Jahren eine durchschnittliche Verringerung des Gesamtgewichts um 30% (COUTINHO, 1999).

Die *Capella*-Technik, die bei *y-Roux* als *by-pass* Magen bezeichnet wird, besteht aus einer Modalität, die die Einschränkung der Disabsorption kombiniert. Es ist eine Gastroplastik, die mit einem gastrojejunalen Shunt in Form des Buchstabens Y (genannt Y für *Roux*) verbunden ist. Das Verfahren verkleinert den Magen, sodass er sich an ein Volumen von weniger als 30 ml anpassen kann (MARTINS; MIYAZAKI, 2019). Es besteht auch eine Verbindung mit einer Darmschlinge (Anastomose) weiter distal, was zu einem ausgedehnten Aborbereich führt, da etwa 3 Meter dünner Körper von der Nahrungsdurchfuhr abgelenkt wird (FANDIÑO et al., 2004).

Die *Scopinaro*-Technik, die dissophtiver Natur ist, ist eine Methode, die aus der Anwendung eines partiellen biliopankreatischen Passes mit distaler Gastrektomie besteht (FANDIÑO et al., 2004). Da es eine unterernährte Kapazität hat und dysabsorptiver ist, wurde diese Technik weniger durchgeführt als die *Sleeve* und *Capella*-Techniken.

Ziel ist es nicht, das beste Verfahren aufzuzeigen, sondern die bestehenden Möglichkeiten aufzulisten und über die Vorteile und Wege zu diskutieren, die dem Patienten zu einer besseren Lebensqualität verernichten können, da der Hauptumfang unter anderem darin besteht, zur Gewichtsreduktion beizutragen und parallel dazu zur Verbesserung der Gesundheit von bariatrischen Patienten beizutragen.

4. DIE BEDEUTUNG DER ERNÄHRUNGS- UND PSYCHISCHEN NACHSORGE

4.1 ERNÄHRUNGSÜBERWACHUNG

Bariatrische Chirurgie ist ein Verfahren, das positive Ergebnisse zur Behandlung von Fettleibigkeit und damit verbundenen Komorbiditäten hinzufügt. Es ist ein Thema, das seit langem überwiegend von Ärzten und Ernährungswissenschaftlern diskutiert wird, aber heute Teil eines interdisziplinären Ansatzes ist, der Psychologie, Psychiatrie, Endokrinologie, Anästhesiologie, Kardiologie, Physiotherapie, Krankenpflege und Sportunterricht (FAGUNDES; CAREGNATO; SILVEIRA, 2016). Da diese Fachleute für die Behandlung unerlässlich sind (TRAVADO et al., 2004).

Eine Studie von Silva et al. (2015) versuchte, das Profil von Personen zu identifizieren, die sich für eine bariatrische Operation als Alternative zur Behandlung von Fettleibigkeit entschieden haben. Es wurde der Schluss gezogen, dass von den 100 Befragten 49% angaben, sich aufgrund des Scheiterns früherer Behandlungen für eine Operation entschieden zu haben; 39% zum Nachteil assoziierter Krankheiten; und schließlich entschieden sich 12% für das Verfahren aufgrund seiner Effizienz und Leichtigkeit bei der Abnahme von Übergewicht (SILVA et al., 2015).

Die Ziele, die Patienten motivierten, sich einer bariatrischen Operation zu unterziehen, zeigen, dass 87% sich für eine bessere Lebensqualität entschieden haben. 82% zur Verbesserung der Gesundheit; 34% für ästhetische Faktoren; und 15% für soziale Faktoren (SILVA et al., 2015). Patienten, die sich einer sechsmonatigen präoperativen Ernährungsnachsorge unterzogen, hatten eine größere Gewichtsreduktion als diejenigen, die präoperativ aufhörten zu verlieren oder wieder an Gewicht verloren (KORTCHMAR et al., 2018). Angesichts dieses Szenarios wird die Hypothese aufgestellt, dass eine längere Zeit der Ernährungsnachsorge für Patienten, die Kandidaten für eine bariatrische Operation

sind, sie degradieren kann, was die Ergebnisse der beiden Studien rechtfertigen könnte. In diesem Sinne können die Informationen des Ernährungsberaters neue Essgewohnheiten fördern, was die Erfolgchancen der Operation erhöht (ARAGÃO; ZAMBON, 2021).

Die Häufigkeit, mit der diese Patienten Miternährungsberater konsultiert werden, ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Operation. Diejenigen, die sich dieser Nachuntersuchung unterziehen, haben nach der Operation einen größeren Verlust an Übergewicht (BARDAL; CECCATTO; MEZZOMO, 2016). Ein Wiederauftreten des Gewichts wurde bei 39% der Patienten beobachtet, die einer reduzierenden Gastroplastik unterzogen wurden, insbesondere ab 12 Monaten nach dem chirurgischen Eingriff. In Bezug auf die präoperative Gewichtsabnahme präsentierten 74% der Patienten Gewichtsverlust ohne ernährungsphysiologische Nachsorge, was die Relevanz dieses Fachmanns in der postoperativen Phase rechtfertigt (BARDAL; CECCATTO; MEZZOMO, 2016). Gewichtsreduktion in der präoperativen Phase ist vorteilhaft, da es die Einhaltung gesünderer Gewohnheiten des Patienten fördert, da es nach dem Eingriff mehr auf eine angemessene Ernährung konditioniert wird. Auf der anderen Seite sind Gewichtsreduktion durch unbegründete Methoden, wie diätetische Einschränkung und kalorienarme Diät ohne Ernährungsnachsorge, einige der Aspekte, die Situationen von Ernährungsmängeln verursachen können, die bei übergewichtigen Patienten häufig sind (RODRIGUES; FARIA, 2020). Dies ist der Fall von Vitamin D und Eisenprofil bei Frauen im gebärfähigen Alter (RODRIGUES et al., 2017).

Ein weiterer Faktor, der bei der Bewertung berücksichtigt werden sollte, ist die Verringerung der Muskelmasse aufgrund einer starken Kalorienrestriktion. Dies kann zu Störungen der Funktionsfähigkeit, verminderter Proteinsynthese und verminderter Immunkompetenz führen (BONAZZI et al., 2007). Darüber hinaus basiert die präoperative Gewichtsreduktion auf der transoperativen Leichtigkeit für den Chirurgen, bei der es zu einer Verringerung des intraabdominalen Fettes und einer Verringerung des Lebervolumens kommt, die bei den meisten Patienten, die

eine Operation wünschen, von einer Lebersatikose betroffen ist. Andere Studien verstehen, dass eine Gewichtsreduktion von mehr als 9,5% Komplikationen im Vergleich zu Gewichtsverlust unter 5% bei Patienten mit einem BMI von mehr als 45 kg / m² signifikant reduziert. Patienten mit einem BMI > 50 kg/m² können operativ am meisten profitieren (THIBAUT et al., 2016).

Das Ziel der Ernährungsnachsorge vor der Operation ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung der Einhaltung gesunder Essgewohnheiten zu schärfen, die für die Aufrechterhaltung einer langfristigen postoperativen Gewichtsabnahme unerlässlich sind (GONÇALVES; KOHLSDORF; PEREZ-NEBRA, 2020). Angesichts dieses Szenarios wirft das Wissen über Nahrung und Ernährung bei eingereichten Personen und Kandidaten für eine bariatrische Chirurgie einige häufige Zweifel auf, wie die Möglichkeit von Erbrechen, Zufriedenheit in den ersten 48 Stunden nach der Operation, mögliche Veränderungen des Geschmacks und depressive Zustände, was die Bedeutung der Leistung des multidisziplinären Teams weiter verstärkt (NISHIYAMA et al., 2007). Eine Studie zeigte den expressiven Einfluss der interdisziplinären Nachbeobachtung auf die Wirksamkeit der bariatrischen Chirurgie und zeigte, dass es von entscheidender Bedeutung ist, das Individuum vor der Durchführung der Operation vorzubereiten (MASARI et al., 2012).

Das Essverhalten übergewichtigen Menschen hängt mit der Umgebung zusammen, in der das Individuum lebt. Unzureichende Essgewohnheiten, die während der Kindheit erworben wurden, bestätigen eine erhöhte Körperadipositas (NISHIYAMA et al., 2007). Darüber hinaus verschlechtert sich die Lebensqualität bei übergewichtigen Personen, da die Wahrscheinlichkeit größer ist, Komorbiditäten im Zusammenhang mit Fettleibigkeit zu entwickeln. So tragen ernährungsphysiologische Interventionen im Zusammenhang mit ernährungserzogenen Praktiken auch zur Verbesserung der Lebensqualität bei (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). Eine Studie, die das Essverhalten mit der Präferenz von Personen in der prä- und postoperativen Phase der bariatrischen Chirurgie verglich, ergab, dass von den Patienten in der präoperativen Vorbereitung

94% ein "Kneifverhalten" hatten. Von den Patienten, die operiert wurden, hatten 60% das gleiche Verhalten (MACHADO et al., 2008).

Unter den Patienten, die sich diesem chirurgischen Eingriff unterzogen, erwarben 33,3% nach der Operation bessere Essgewohnheiten und 63% blieben mit den gleichen Gewohnheiten, die vor der Operation identifiziert wurden, was die Bedeutung der Ernährungsnachsorge weiter verstärkt (RODRIGUES et al., 2017). Vor der Operation hatten die Patienten eine Vorliebe für kalorienreiche Lebensmittel wie einfache Kohlenhydrate (42%), Süßigkeiten (26%) und Snacks (14%) (MACHADO et al., 2008). Nach der Operation ergab die Studie jedoch, dass die Patienten nach leicht zu nehmenden Lebensmitteln wie Süßigkeiten (45%), Snacks (22%), Kohlenhydraten (20%) und einer erhöhten Präferenz für Bier (7%) suchten (MACHADO et al., 2008). Die Häufigkeit von Essattacken bei Patienten nahm präoperativ aufgrund erhöhter Nervosität zu, was ein Ungleichgewichtsfaktor war, der eine übermäßige Nahrungsaufnahme stimulierte, und 24% berichteten über das Vorhandensein von Angstzuständen und / oder Stimmungsstörungen (Depression).

Übergewichtige zwanghafte Personen haben eine größere Veranlagung, nach einer bariatrischen Operation "gekniffen" zu werden, da die Präferenz für den Verzehr von Süßigkeiten und Snacks bei zwanghaften fettleibigen Personen höher ist als bei nicht zwanghaften fettleibigen Personen (COLLES; DIXON; O'BRIEN, 2008). Kneifgewohnheiten und Esszwang selbst bleiben oder werden nach dem Eingriff verstärkt, was die Bedeutung der psychologischen und / oder psychiatrischen und ernährungsphysiologischen Nachsorge in der prä- und postoperativen Periode weiter zeigt, da unzureichende Gewohnheiten zur Gewichtszunahme bei diesen Patienten beitragen können. Diese können mit der höheren Prävalenz von gastrointestinalen Symptomen, dem Dumping-Syndrom zusammenhängen und schwere psychische Schäden verursachen (FLORES, 2014; MACHADO et al., 2008; GREENBERG; SOGG; PERNA, 2009). Der Akt des Essens ist untrennbar mit inneren und äußeren Reizen verbunden.

Organische, psychische und soziale Faktoren werden berücksichtigt, und so wird wahrgenommen, dass die Nahrungsaufnahme über ernährungsphysiologische Aspekte hinausgeht und so die verborgenen Motivationen im Zusammenhang mit erlebten und unabhängig vom Hungergefühl verbundenen Motivationen in Einklang bringt (MACHADO et al., 2008; SOUTO; FERRO-BUCHER, 2006). Die durch die bariatrische Chirurgie verursachte Einschränkung kann zu Risiken für zwanghafte Personen führen, die ihre Anpassung an den neuen Nahrungsmittelzustand behindern können, da die Magenkapazität geringer ist und somit Schaden anrichtet, wenn die Person weiterhin falsch füttert (BOCCHIERI-RICCIARDI et al., 2006). Personen, die Kandidaten für eine bariatrische Chirurgie sind, verstehen die Dynamik, die mit Essattacken verbunden ist. Die Suche nach neuen Gewohnheiten ist ein Weg, um sicherzustellen, dass sich nach dem Eingriff keine neuen Störungen durchsetzen. Ernährungsrichtlinien sollten dem Patienten gegenüber geklärt werden.

Themen von äußerster Wichtigkeit sollten angesprochen werden, damit postoperative Erfolge bemerkt werden, wie Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen vor und nach dem Eingriff; Richtlinien für die Zubereitung gesünderer Gerichte; Lesen industrialisierter Lebensmitteletiketten; Einkäufe auf dem Markt; und schließlich sollten diese Kandidaten in den ersten Monaten nach der Operation in die Fütterung eingewiesen werden (BOCCHIERI-RICCIARDI et al., 2006). Die Bedeutung des Ernährungsberaters während der gesamten Nachbeobachtung in der prä- und postoperativen Phase wird zusammenfassend. Um positive Ergebnisse zu erzielen. Die präoperative Bewertung sollte strikt befolgt werden, basierend auf einem zuvor ausgearbeiteten Aktivitätsprotokoll. Es ist notwendig, dass der Patient und das interdisziplinäre Team einbezogen werden und sich der Bedeutung der Förderung gesünderer Essgewohnheiten bewusst sind (MASARI et al., 2012).

4.2 NACHHALTIGKEIT IN DER GESUNDEN GESUNDHEIT

Psychologische Aspekte können Fettleibigkeit beeinflussen oder eine Folge davon sein, sowie für Gewichtszunahme oder Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des nach der Operation erreichten Gewichts verantwortlich sein (VACCARO, 2018). Fälle von Versagen, den Gewichtsverlust aufrechtzuerhalten, sind auch mit dem Gefühl der mangelnden Vorbereitung auf die notwendigen Veränderungen verbunden. Die Vermeidung des Scheiterns der bariatrischen Behandlung hängt von einer präoperativen Untersuchung der Anamnese des Patienten mit Nahrung, der Rolle der Nahrung in seinem Leben sowie der Untersuchung und Pflege des Impulses ab, der zur Unersättlichkeit des Essens führt (EDLER, 2017). Chirurgie ist in der Lage, den Körper zu verschlanken, jedoch können einige psychologische Probleme vernachlässigt werden, und sie sind mit Diätkontrolle, Selbstwertgefühl und Umgang mit Essen verbunden mit Emotionen verbunden, was bedeutet, eine Identität mit dem Körper zu schaffen, eine neue Herausforderung, weil Die Selbsteinschätzung nach Gewichtsverlust negativ ist (FAGUNDES; CAREGNATO; SILVEIRA, 2016).

Diese negative Konstruktion ist verbunden mit Körperbild, überschüssiger Haut, Wahrnehmung des Selbst im neuen Körper und Anpassung und Rekonstitution und Selbstbild im schlanken Körper (ALEGRÍA; LARSEN, 2013). Follow-up und psychologische Unterstützung vor und nach der Operation trägt zur Verbesserung der Ergebnisse der Patienten in ihrer Herausforderung bei, Gewicht zu verlieren, eine höhere Lebensqualität zu gewinnen und den Wunsch zu essen zu reduzieren, da dies entscheidende Faktoren sind, um das Wiederauftreten von Fettleibigkeit zu vermeiden (HOLLYWOOD; OGDEN; PRING, 2012). Es gibt auch eine Verringerung des Hungers, die geringste Sorge mit der Nahrung sowie das Gefühl einer größeren Kontrolle über die Nahrungsaufnahme.

Eine Studie stellte fest, dass die Art der Bewältigung, die der Patient nach einer bariatrischen Operation angenommen hat, das Ergebnis der Gewichtsabnahme

bestimmt oder nicht, und dass psychologische und physiologische Faktoren signifikant kombiniert und interagieren und so die Ergebnisse beeinflussen (z. B. die Konstruktion eines positiveren Bildes auf dem Körper) (FIGURA et al., 2015).

Die operierten Personen können eine Phase der emotionalen Umstrukturierung durchlaufen, eine Phase, in der es wichtig ist, die psychologische Nachsorge durch Therapien aufrechtzuerhalten, um kognitive Verzerrungen und Wahrnehmungen über deformierte Realität zu vermeiden. (MAGDALENO JR.; CHAIM; TURATO, 2008). Angesichts dieses Szenarios wird auf die Notwendigkeit einer individualisierten psychologischen Behandlung in der prä- und postoperativen Phase hingewiesen. Es ist mit der Identifizierung und Behandlung der mentalen Struktur jedes Patienten verbunden, mit dem Ziel, mit dieser Sorgfalt weitere Komplikationen nach der Operation zu vermeiden (GORDON; KAIIO; SALLET, 2011). Die physischen, psychischen, sozialen und klinischen Erfahrungen von Patienten, die sich einer bariatrischen Operation unterziehen, beeinflussen den Behandlungsprozess. Zu denen, die diese Themen am meisten betreffen, gehören: körperliche Veränderungen und nachfolgende Herausforderungen, psychologische Erfahrungen, soziale Unterstützung und klinische Erfahrungen (LIU; IRWIN, 2017).

Es gibt eine Verbesserung der psychischen, physischen und sozialen Bedingungen, aber es gibt eine kontinuierliche Besorgnis über mögliche unvorhergesehene Ereignisse, die typisch für die Ergebnisse der Operation sind, und die Bedeutung der Unterstützung der gesundheitsbezogenen Dienste, die für die postoperative Phase empfohlen werden, einschließlich psychologischer Unterstützung, da die Patienten lernen müssen, mit Veränderungen im Körper umzugehen. soziale Beziehungen und die Konstruktion einer neuen Identität (LIU; IRWIN, 2017). Auch die Angehörigen oder Betreuer des bariatrischen Patienten benötigen psychologische Unterstützung (SPRENGEL, 2015), da soziale Unterstützung für alle Beteiligten eine bessere Einhaltung gesünderer Gesundheitsverhaltensweisen wie körperliche Aktivität, gesünderes Essen, Abbau von Stresssituationen (MARTINS; MIYAZAKI, 2019). So wird die Verbesserung der Gesundheit gefördert,

einschließlich der psychischen Gesundheit und der Lebensqualität (ABREU RODRIGUES; SEIDL, 2015).

Die Wirksamkeit der Behandlung erfordert jedoch eine gewisse Sorgfalt, wie z. B. die Zeit der psychologischen Vorbereitung vor und nach der Operation, sowohl für den Patienten als auch für die Ehepartner und Familienmitglieder, da sie diejenigen sind, die sie während der prä- und postbariatrischen Behandlung begleiten (DELAPRIA, 2019). Motivation und langfristige Patientenunterstützung sollen im psychologischen Nachsorgeprozess angeregt werden (MARCHESINI, 2010). Auf dieser Reise ist es von größter Bedeutung, sowohl Familie als auch Freunde in den präoperativen Prozess einzubeziehen und die Klarheit des Patienten über die mit dem Verfahren verbundenen Gewinne und Verluste zu gewährleisten (VACCARO, 2018). Die Behandlung erfordert daher die Leistung eines multidisziplinären Teams. Dies sollte die Subjektivität jedes Falles verstehen und die Faktoren vorhersehen und begleiten, die direkt oder indirekt den Erfolg oder Misserfolg des Prozesses beeinflussen können, was eine Größenänderung bestimmter Strategien zur Erreichung des Erfolgs impliziert (MARCELINO; PATRÍCIO, 2011).

Die bariatrische Chirurgie bietet dem Patienten in der Tat eine höhere Lebensqualität und fördert die Verbesserung der Sozialisation aufgrund der Gewichtsabnahme, es sollte jedoch betont werden, dass der Patient in diesem Behandlungsprozess immer noch mit psychischen und ernährungsphysiologischen Problemen umgehen muss, um die gewünschte Lebensqualität zu erreichen (DELAPRIA, 2019). Unterstützung ist unerlässlich, damit Veränderungen im Essverhalten und Lebensstil sowie Körper-, Sozial- und Identitätsveränderungen ermöglicht werden können (VACCARO, 2018). Die Aufrechterhaltung und Kontinuität des Gewichts aufgrund der chirurgischen Behandlung hängt von der Handlung, dem Bewusstsein und dem Engagement des Patienten ab, was ohne psychologische und ernährungsphysiologische Nachsorge schwierig und nicht durchführbar sein kann.

Der Patient selbst muss erkennen, dass er der transformierende Agent ist. Die Operation wird schlanker, aber der schlanke Körper hängt von inneren Veränderungen ab, eine Anforderung, die über den Magen hinausgeht. Die Anpassung an die neuen Dimensionen des Körpers und die Anpassung der sozialen Beziehungen sowie die Konstruktion einer neuen Identität und die Trennung des Essimpulses sind Themen, die nach der Operation auftreten können und daher größere Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordern (GORDON; KAIO; SALLET, 2011). Psychotherapie kann dazu beitragen, dass der Geist dem Schlankheitsprozess des Körpers folgt.

5. ENDGÜLTIGE ÜBERLEGUNGEN

Diese Studie zielte darauf ab, die Bedeutung der ernährungsphysiologischen und mentalen Nachsorge vor und nach der bariatrischen Operation zu demonstrieren. Die Evidenz zeigt, dass die Rolle, die der Psychologe im multidisziplinären Team spielt, insbesondere in der postoperativen Phase von bariatrischen Patienten, in Bezug auf die Kontrolle und / oder Verringerung von Angstzuständen und depressiven Symptomen und anderen psychopathologischen Veränderungen, die die psychische Gesundheit schädigen, wesentlich ist, was die Debatte über die Rolle von Psychologen und anderen beteiligten Fachleuten grundlegend macht. Die Relevanz dieser Fachleute ist mit der Tatsache verbunden, dass eine multidisziplinäre Maßnahme den Patienten, der sich der Bariatrie unterwirft, an einen neuen Lebensstandard (Essgewohnheiten, Beziehung zu Nahrung und Körper) gewöhnen wird, und in diesem Prozess ist eine psychologische Nachsorge während der prä- und postoperativen Phase relevant, um Probleme wie Gewichtszunahme zu vermeiden.

Die psychologische Beurteilung von bariatrischen Patienten ist relevant, weil es auf diese Weise möglich ist, diesen Patienten ganzheitlich zu verstehen, und somit eine Verringerung der psychischen Komplikationen durch Operationen, die die Lebensqualität des Patienten beeinträchtigen können, gefördert wird. Die

Notwendigkeit einer eingehenden psychologischen Beurteilung wird zusammenfassend. Der Patient sollte untersucht und aufgeklärt werden, damit sukzessive Änderungen der Operation effektiv sind und langfristig visualisiert werden. Die Indikationen und Kontraindikationen im Zusammenhang mit der bariatrischen Chirurgie sollten die Bewertung des multidisziplinären Teams respektieren, wobei zu berücksichtigen ist, dass aufgrund der Sammlungen und des Drucks des Alltags Probleme, die die psychische Gesundheit beeinträchtigen, wie Angststörungen, wie Angststörungen, darunter soziale Phobie, generalisierte Angst- und Panikstörung, hervorstechen. In Bezug auf Stimmungsstörungen ist die steigende Zahl von Menschen, die von Depressionen betroffen sind, besorgniserregend.

Solche Störungen sind häufig geworden und plagen das Leben vieler Menschen. Es ist in der Mitte dieses Prozesses, in gewisser Weise turbulent, dass der postbariatrische Patient gefunden wird, der fast immer mit einer emotionalen Belastung jenseits des Erträglichen zu tun hat, die am Ende unerwartete Störungen im Zusammenhang mit Angstzuständen verursacht. In diesem Sinne spielt der Psychologe seit Beginn des chirurgischen Prozesses eine sehr wichtige Rolle, aber seine Leistung ist nicht auf ihn beschränkt. Daher ist sein Beitrag in der postoperativen Phase unerlässlich.

VERWEISE

ABREU-RODRIGUES, M.; SEIDL, E. M. F. Apoio social e ganho de peso pós-cirurgia bariátrica: estudo de caso sobre intervenção com cuidador. **Temas em Psicologia**, v. 23, n. 4, p. 1003-1016, 2015.

AILLS, L. et al. **ASMBS allied health nutritional guidelines for the surgical weight loss patient**: surgery for obesity and related diseases. *Surg Obes Relat Dis.*, v. 4, n. 5, p. 73-108, 2008.

ALEGRÍA, C. A.; LARSEN, B. "That's who I am: A fat person in a thin body": Weight loss, negative self-evaluation, and mitigating strategies following weight loss

surgery. **Journal of the American Association of Nurse Practitioners**, v. 27, n. 3, p. 137-144, 2013

ARAGÃO, C. N.; ZAMBON, E. A avaliação psicológica para cirurgia bariátrica - uma análise teórica e prática. **Rumos da inFormação**, v. 2, n. 1, p. 63-76, 2021.

BARDAL, A. G.; CECCATTO, V.; MEZZOMO, T. R. Fatores de risco para recidiva de peso no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica. **Scientia médica**, v. 26, n. 4, p. ID24224-ID24224, 2016.

BATISTA FILHO, M.; RISSIN, A. A transição nutricional no Brasil: tendências regionais e temporais. **Cadernos de saúde pública**, v. 19, p. S181-S191, 2003.

BOCCHIERI-RICCIARDI, L. E. et al. Pre-surgery binge eating status: effect on eating behavior and weight outcome after gastric bypass. **Obesity surgery**, v. 16, n. 9, p. 1198-1204, 2006.

BONAZZI, C. L. et al. A intervenção nutricional no pré e pós operatório da cirurgia bariátrica. **RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 1, n. 5, p. 59-69, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Vigitel 2016**: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BUCHWALD, H. et al. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. **Jama**, v. 292, n. 14, p. 1724-1737, 2004.

CAMPOS, J. et al. O papel da cirurgia metabólica para tratamento de pacientes com obesidade grau I e diabetes tipo 2 não controlados clinicamente. **ABCD: Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**, v. 29, p. 102-106, 2016.

COLLES, S. L.; DIXON, J. B.; O'BRIEN, P. E. Loss of control is central to psychological disturbance associated with binge eating disorder. **Obesity**, v. 16, n. 3, p. 608-614, 2008.

COOPER, P. L. et al. Nutritional consequences of modified vertical gastroplasty in obese subjects. **International journal of obesity**, v. 23, n. 4, p. 382-388, 1999.

COSTA, A. C. C. et al. Obesidade em pacientes candidatos a cirurgia bariátrica. **Acta Paulista de enfermagem**, v. 22, p. 55-59, 2009.

COSTA, D. Eficiência do acompanhamento nutricional no pré e pós-operatório da cirurgia bariátrica. **RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 7, n. 39, 2013.

COUTINHO, W. Consenso latino-americano de obesidade. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v. 43, n. 1, p. 21-67, 1999.

DELAPRIA, A. M. T. A importância do acompanhamento psicológico no pré e pós-operatório da cirurgia bariátrica. **Revista UNINGÁ**, v. 56, n. S1, p. 78-88, 2019.

DOLNE, F.; SOUZA, J. S. M. de.; MATTE, J. Atuação da enfermagem na assistência prestada ao paciente obeso mórbido no pós-operatório de cirurgia bariátrica. **RBO-Revista Brasileira De Obesidade, Nutrição E Emagrecimento**, v. 14, n. 87, p. 550-559, 2020.

EDHOLM, D. et al. Preoperative 4-week low-calorie diet reduces liver volume and intrahepatic fat and facilitates laparoscopic gastric bypass in morbidly obese. **Obesity surgery**, v. 21, n. 3, p. 345-350, 2011.

EDLER, S. **Tempos Compulsivos**: a busca desenfreada pelo prazer. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2017. 176 pgs.

FAGUNDES, M. A. B. G.; CAREGNATO, R. C. A.; SILVEIRA, L. M. de. O. B. Variáveis psicológicas associadas à cirurgia bariátrica. **Aletheia**, v. 49, n. 2, p. 47-54, 2016.

FANDIÑO, J. et al. Cirurgia bariátrica: aspectos clínico-cirúrgicos e psiquiátricos. **Revista de psiquiatria do Rio Grande do Sul**, v. 26, n. 1, p. 47-51, 2004.

FIGURA, A. et al. Determinants of weight loss following laparoscopic sleeve gastrectomy: the role of psychological burden, coping style, and motivation to undergo surgery. **Journal of obesity**, v. 2015, p. 1-10, 2015.

FLORES, C. A. Avaliação psicológica para cirurgia bariátrica: práticas atuais. **ABCD: Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**, v. 27, p. 59-62, 2014.

GONÇALVES, S. J. B. G.; KOHLSDORF, M.; PEREZ-NEBRA, A. R. Adesão ao pós-operatório em cirurgia bariátrica: análise sistemática da literatura brasileira. **Psicologia Argumento**, v. 38, n. 102, p. 626-646, 2020.

GORDON, P. C.; KAIO, G. H.; SALLET, P. C. Aspectos do acompanhamento psiquiátrico de pacientes obesos sob tratamento bariátrico: revisão. **Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)**, v. 38, p. 148-154, 2011.

GREENBERG, I.; SOGG, S.; PERNA, F. M. Behavioral and psychological care in weight loss surgery: best practice update. **Obesity**, v. 17, n. 5, p. 880-884, 2009.

HOLLYWOOD, A.; OGDEN, J.; PRING, C. The impact of a bariatric rehabilitation service on weight loss and psychological adjustment-study protocol. **BMC Public Health**, v. 12, n. 1, p. 1-5, 2012.

KAC, G.; SICHIERI, R.; GIGANTE, D. P. **Epidemiologia nutricional**. São Paulo: Editora Fiocruz, 2007. 580 pgs.

KIM, J. et al. ASMBS updated position statement on insurance mandated preoperative weight loss requirements. **Surgery for Obesity and Related Diseases**, v. 12, n. 5, p. 955-959, 2016.

KORTCHMAR, E. et al. Reganho de peso após a cirurgia bariátrica: um enfoque da fenomenologia social. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 31, n. 4, p. 417-422, 2018.

KULICK, D.; HARK, L.; DEEN, D. The bariatric surgery patient: a growing role for registered dietitians. **Journal of the American Dietetic Association**, v. 110, n. 4, p. 593-599, 2010.

LIU, R. H.; IRWIN, J. D. Understanding the post-surgical bariatric experiences of patients two or more years after surgery. **Quality of Life Research**, v. 26, n. 11, p. 3157-3168, 2017.

MACHADO, C. E. et al. Compulsão alimentar antes e após a cirurgia bariátrica. **ABCD: Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**, v. 21, p. 185-191, 2008.

MAGDALENO JR, R.; CHAIM, E. A.; TURATO, E. R. Características psicológicas de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, v. 31, p. 73-78, 2009.

MAGDALENO JR, R.; CHAIM, E. A.; TURATO, E. R. Psychological characteristics of patients submitted to bariatric surgery. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, v. 31, p. 73-78, 2009.

MARCELINO, L. F.; PATRICIO, Z. M. A complexidade da obesidade e o processo de viver após a cirurgia bariátrica: uma questão de saúde coletiva. **Revista Ciência e Saúde Coletiva**, v. 16, n. 12, p. 4767-4776, 2011.

MARCHESINI, S. D. Late psychological follow-up on patients submitted to bariatric surgery. **ABCD: Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva**, v. 23, n. 2, p. 108-113, 2010.

MARTINS, C. E. P.; MIYAZAKI, E. T. A presença do psicólogo na equipe multidisciplinar e a ansiedade pós-cirurgia bariátrica. **Revista Campo do Saber**, v. 5, n. 2, p. 77-90, 2019.

MASARI, S. P. et al. Preparação multidisciplinar pré-cirurgia bariátrica na visão do cliente. **RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 6, n. 32, p. 1-13, 2012.

MELO, M. E. **Os Números da Obesidade no Brasil: VIGITEL 2009 e POF 2008-2009**. 2011. Disponível em: https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340368729Obesidade%20no%20Brasil%20VIGITEL%202009%20POF2008_09%20%20II.pdf. Acesso em: 02 ago. 2021.

MENEGOTTO, A. L. S. et al. Avaliação da frequência em consultas nutricionais dos pacientes após cirurgia bariátrica. **ABCD: Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**, v. 26, p. 117-119, 2013.

MENSORIO, M. S. **Análise de estratégias de enfrentamento, ansiedade e hábitos em pacientes elegíveis à cirurgia bariátrica, com e sem acompanhamento psicológico**. 2013. 159f. Dissertação (Mestrado em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde) - Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2013.

NISHIYAMA, M. F. et al. Avaliação do nível de conhecimento e aderência da conduta nutricional em pacientes submetidos e candidatos à cirurgia bariátrica. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 11, n. 2, p. 89-98, 2007.

RASOULI, N. et al. Ectopic fat accumulation and metabolic syndrome. **Diabetes, Obesity and Metabolism**, v. 9, n. 1, p. 1-10, 2007.

ROCHA, C.; COSTA, E. Aspectos psicológicos na obesidade mórbida: Avaliação dos níveis de ansiedade, depressão e do auto-conceito em obesos que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica. **Análise psicológica**, v. 30, n. 4, p. 451-466, 2012.

RODRIGUES, G. et al. Acompanhamento nutricional no pré-operatório de cirurgia bariátrica: tempo de seguimento versus redução de peso. **Revista PsicoFAE: Pluralidades em Saúde Mental**, v. 6, n. 2, p. 97-112, 2017.

RODRIGUES, J. O.; FARIA, H. M. C. Os aspectos psicossociais da cirurgia bariátrica: do pré ao pós-operatório. **Cadernos de Psicologia**, v. 2, n. 4, p. 551-569, 2020.

ROSA, T. M. F. et al. Atendimento nutricional em grupo de pacientes candidatos a cirurgia bariátrica: repercussões no consumo alimentar. **RBONE-Revista Brasileira De Obesidade, Nutrição E Emagrecimento**, v. 14, n. 87, p. 690-698, 2020.

SILVA, M. A da. Emagrecimento induzido por cirurgia: ação do psicólogo após a cirurgia bariátrica. **Bol. Psicol.**, v. 65, n. 143, p. 243-246, 2015.

SILVA, P. T. da. et al. Perfil de pacientes que buscam a cirurgia bariátrica. **ABCD: Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**, v. 28, p. 270-273, 2015.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA (SBCBM). 2017. Disponível em: <http://www.sbcm.org.br/>. Acesso em: 02 ago. 2021.

SOUTO, S.; FERRO-BUCHER, J. S. N. Práticas indiscriminadas de dietas de emagrecimento e o desenvolvimento de transtornos alimentares. **Revista de Nutrição**, v. 19, p. 693-704, 2006.

SPRENGEL, A. L. **Cirurgia Bariátrica**: Manual de instruções para pacientes e familiares. São Paulo: M. Books do Brasil, 2015. 96 pgs.

THIBAUT, R. et al. Twelve key nutritional issues in bariatric surgery. **Clinical nutrition**, v. 35, n. 1, p. 12-17, 2016.

TRAVADO, L. et al. Abordagem psicológica da obesidade mórbida: Caracterização e apresentação do protocolo de avaliação psicológica. **Análise psicológica**, v. 22, n. 3, p. 533-550, 2004.

VACCARO, R. V. **Acompanhamento psicológico e manutenção da perda de peso após a cirurgia bariátrica do tipo Bypass**. 2018. 81f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, 2018.

Gepostet: Oktober 2021.

Genehmigt: Oktober 2021.

¹ Theologe, PhD in Klinischer Psychoanalyse. Er arbeitet seit 15 Jahren mit wissenschaftlicher Methodik (Forschungsmethode) in der wissenschaftlichen Produktionsberatung für Master- und

Doktoranden. Spezialist für Markt- und Gesundheitsforschung, Doktorand in Kommunikation und Semiotik (PUC SP).

² Abschluss in Medizin an der Fakultät für Naturwissenschaften von Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM. Assistenzarzt in Allgemeinchirurgie am Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV). Postgraduiertenstudium in Ernährungstherapie bei EMESCAM. Postgraduiertenstudium in Nutrologie an der Medizinischen Fakultät der Santa Casa de Misericórdia in São Paulo (FCMSCM-SP/ABRAN). Spezialist für Nutrologie der Brasilianischen Gesellschaft für Nutrologie (ABRAN). Spezialist für Ernährungstherapie der Brasilianischen Gesellschaft für Parenterale und Enterale Ernährung (SBNPE/BRASPEN).

³ Psychiater. Facharzt für Psychiatrie und Forensische Psychiatrie der Brasilianischen Gesellschaft für Psychiatrie (ABP). Arzt im Wirtschaftsministerium (ME). Qualifizierter Master-Student in Pharmazeutischen Wissenschaften an der Universität Vila Velha (UVV). Stellvertretender Sekretär Direktor der Espírito Santo Psychiatric Association (APES). Sekretär der ABP-Kommission für Arbeitspsychiatrie. Professor im Aufbaustudiengang Psychiatrie an der Universität Vila Velha (UVV). Aufbaustudium Arbeitsmedizin und Aufbaustudium Medizinische Fachkunde.

⁴ Doktorat in Physiologischen Wissenschaften – Bundesuniversität Espírito Santo, UFES. Master in International Management – Steinbeis University Berlin, STW-SIBE. Master-Abschluss in Physiologischen Wissenschaften – Bundesuniversität Espírito Santo, UFES. Spezialisierung in funktionaler Gastronomie – São Paulo Method College, FAMESP. Abschluss in Pharmazie – Fakultät für Pharmazie und Biochemie von Espírito Santo, FAFABES.

⁵ Arzt von FMUSP. Medizinstudium an der Medizinischen Fakultät der Universität São Paulo (FMUSP). Assistenzarzt in Allgemeinchirurgie und Erweiterte Allgemeinchirurgie am Klinisches Krankenhaus, Medizinische Fakultät der Universität São Paulo (HC-FMUSP). Allgemeinchirurg des Brasilianischen College of Surgeons (CBC), Digestive System Surgeon des Brasilianischen College of Digestive Surgery (CBCD). Bariatrische Chirurgie (SBCBM) Assistenzarzt der Chirurgischen Klinik Abteilung III des Zentralinstituts des Hospital das Clínicas am FMUSP.